

MAQSUD SHAYXZODA HAYOTI VA IJODINI O'RGANISHNING BIZNING TARIXIMIZDAGI O'RNI

Abdufattoyeva Guljahon Zafarjon qizi

TDTrU Avtomobil transport muhandisligi fakulteti TVA-1 guruhi talabasi

Annotatsiya: Maqolada ikki yurt farzandi Maqsud Shayxzoda o'zbek adabiyotining yuksalishiga qo'shgan betakror ijodiyoti, shu bilan birga ikki xalqning asriy hamkorligi, tariximizdagi o' rni haqida so`z yuritiladi.

Kalit so'zlari:Maqsud Shayxzodaning hayoti va ijodi, Naim Karimovning ilmiy asari, milliy meros.

Ma'lumki, ta'lim maqsadlaridan biri milliy qadriyatlarning ilmiy merosidan foydalangan holda ta'lim tarbiya integrasiyasining shakllantirish masalasidir. Bunda asosiy e'tiborni shoirimizning hayotlarini o'rganish va ularning vatanga bo'lgan muhabbatlarini his qilishimiz, qolaversa, ularga o'xshagan yoshlarni ilmiy ularga o'rgatib borishimiz va yoshlarning ilmini, fikrlashishini va dunyoqarashini oshirishga qaratmoqchimiz.

Maqsud Shayxzodaning hayoti va ijodiga bo'lgan ta'limni yanada yod etish, uni ma'naviy boyligimiz tufayli kelajak yoshlarning qalbida yanada chuqur iz qoldirish va tarixiy an'analarni saqlagan holda milliy qadriyatimizni qamrab olgan xalq rivoyatlari, adabiyotlaridan foydalanish o'quvchilarda ilmiy, axloqiy, mehrsadoqat, ota-onaga va vatanga bo'lgan muhabbatni, hurmat tuyg'ularni qalbimizga singdiradi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

O'quv jarayonida boy ilmiy-merosdan talaba yoshlarni xabardor qilish, ta'lim va tarbiya uyg'unligiga erishishda muhim ahamiyatga egadir. Jumladan, adabiyotlardan foydalanib adabiyotimizga bo'lgan muhabbatni mustahkamlash va yodimizda qoldirish hamda talabalarni ilmga qiziqishini shakllantirish mumkin.

Avvalombor shoirimizni hayoti va ijodiga to'xtaladigan bo'lsak, shoirimiz Maqsud Shayxzodaning hayoti va ijodini har qaysi kitoblarda ko'rishimiz mumkin. Bunda tashqari shoirimizning hozirda internet sahifalaridan topishimiz mumkin, lekin asl manbalar internetdan biroz qiyinroq. Biz uni asl manbalardan ya'ni kitoblardan topishimiz mumkin. Mana shu asl kitoblarda Maqsud Shayxzodaning hayotini butkul o'rganib chiqishimiz mumkin. Ya'ni internet sahifalarda faqatgina hayotining yillarini va asarlarini, shariy kitoblarini ko'rishimiz mumkin. Lekin qanday qilib, shoirimiz Ozarbayjon yurtida bizning ona yurtimizga kelib qolgani aniq emas, biz buni kitobdan ya'ni Naim Karimovning Shayxzodaga bo'lgan asaridan bilishimiz mumkin. Mana shu kitobni o'qir ekanman, shoirimizning boshidan kechgan hamma qiyinchiliklarining hammasi yozilgan. Maqsud Shayxzoda ikki xalq dilbandi deb ataladi.

Maqsud Shayxzoda o'zbek adabiyotini yanada cho'qqiga chiqargan deb hisoblanadi, aslida ham shunaqa. 30-yillarga kelib mana shu adabiyotimiz yangi cho'qqiga chiqdi. Shu vaqtdan boshlab Maqsud Shayxzodaning hayotiga chuqur qaraladigan bo'ldi va buning bir xususiy xarakteri ham shundaki, shoir o'z izdoshlariga nasihatgo'likni juda ham ta'rif bergan. Qolaversa, u yashab ijod qilgan davrlarida insonparvarlik, millat haqida juda ham ko'p ta'kidlagan. Shuni ham aytish joizki, shoirning "quyosh bilan suhbat" she'ri aslida quyosh bilan emas ya'ni inson qalbi haqida yozilgan. O'zbek mumtoz adabiyotining eng ilg'or va taraqqiyparvar namoyandalaridan ko'p narsa o'rgangan Maqsud Shayxzoda badiiy

mahorat va adabiy janrlar takomillashgani ko'rinadi. U mumtoz she'riyatdagi mehnatsevarlik, ilm-fanga ixlos, vafo, sadoqat, mardlik va do'stlik kabi yuksak bashariy fazilatlarni betakror badiiy usullar, masnaviy va ruboiy kabi lirik janrlarni o'rganib, ularni o'z ijodiy ish jarayonida muvaffaqiyatli ravishda tadbiiq qila boshlagan.

Maqsud Shayxzodaning o'zbek adabiyotiga, madaniyati ravnaqiga qo'shgan hissasi munosib e'zozlandi. Qator maktab va ko'chalar uning nomi bilan mustaqil O'zbekiston va uning hukumati tomonidan taqdirlangan. Maqsud Shayxzoda bundan tashqari 2001-yilda

«Buyuk xizmatlari uchun» ordeni bilan taqdirlandi

Maqsud Shayxzodadan bizga ulkan meros qoldi. Uning she'riyati ko'ngillarni xushnud etishda davom etmoqda, dramalari sahnalarda qo'yilmoqda, olti asrki o'zbek va ozarbayjon adabiy aloqalari tobora mustahkamlanib bormoqda. Kelgusida ham bu aloqalar davom etishiga va yangi sahifalar ochilishiga ishonamiz.

Adabiyotlar:

1. Naim Karimov. Maqsud Shayxzoda. Ma'naviy-biografik roman. – T.: “Sharq”, 2010.
2. Olmos Ulvining “Mustaqillik yillarida ozarbayjon-o'zbek adabiy aloqalari” O.S.Hofiev tarjimasida. “Tamaddun nuri” jurnali, 2017-yil 1-son, 62-70-b.
3. Qur'onov Dilmurod. “Adabiyot nazariyasi asoslari”. Toshkent – 2018. 248-b..

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

